

**CENTRO UNIVERSITÁRIO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – IESB
PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA

EMPODERAMENTO DO CABELO CRESPO NA COMUNICAÇÃO

BRASÍLIA – DF
2016
CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA

EMPODERAMENTO DO CABELO CRESPO NA COMUNICAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda do Instituto de Educação Superior de Brasília, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda
Orientador: Prof. Carlos Leonardo Gomes Vidal.

BRASÍLIA – DF
2016

CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA

EMPODERAMENTO DO CABELO CRESPO NA COMUNICAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda do Instituto de Educação Superior de Brasília, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda
Orientador: Prof. Carlos Leonardo Gomes Vidal.

Banca Examinadora

Professor Orientador: Carlos Leonardo Gomes Vidal

DEDICATÓRIA

À minha família que sempre me ajudou em tudo, principalmente aos meus pais que me proporcionaram o direito de estudar o que eu sempre quis em uma faculdade de boa estrutura. Que sempre confiaram em mim e me apoiaram neste caminho a ser seguido.

A todas as cacheadas, que me ajudaram a assumir o meu cabelo e me inspiraram a buscar mais sobre o assunto, resultando neste trabalho.

AGRADECIMENTOS

À minha família por me incentivar a fazer o curso que era de meu desejo, que sempre me apoiou nesse caminho, meus pais Constância Maria Santana de Oliveira e Eduardo Cavallari de Oliveira que financiaram meus estudos, acreditaram em mim e me permitiram estar aqui, à minha irmã Gabriela Santana de Oliveira que sempre me ajudou e opinou nos meus trabalhos e ao meu irmão Leandro Santana de Oliveira que me encorajou a crescer nessa área.

Aos docentes pelo conhecimento compartilhado e incentivo. Aos meus amigos de classe Ana Luiza Alves, Bruno Leonardo Carvalho, Camila Barbachan, Gabriel Diniz, Isabella Pinheiro, Luísa Macedo, Rayanne Costa e Thaylla Gomes, que estiveram comigo nesse caminho de 4 anos de curso, aceitando as diferenças, me apoiando e dando forças para continuar. Divertindo os meus dias e levando além de aprendizado, amizades após o curso.

Ao meu orientador Carlos Leonardo que me conduziu a realizar um ótimo trabalho.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar como as redes sociais influenciam na sociedade, apresentando os meios de comunicação existentes como *facebook*, *instagram*, blogs, *youtube* e *whatsapp*, descrevendo o funcionamento de cada um deles para transmitir informações e a eficácia deles na sociedade. Focando em grupos de mulheres com o cabelo crespo, que a partir destes meios de comunicação puderam se empoderar e se unir para combater o preconceito existente.

Tem como propósito apontar as fases de transição, as dificuldades existentes desde a infância em assumir o cabelo crespo diante do preconceito, apresentar os motivos para que essas mulheres já na vida adulta assumissem a identidade dos fios e como isso se reflete na sociedade. Seja no meio dos cosméticos que inovam cada dia mais nessa área, nas propagandas que mudaram o foco de domar o volume, para um volume alto ou como as pessoas como um todo começaram a enxergar as cacheadas.

Palavras chaves: Empoderar. Cabelo. Crespo. Redes sociais.

ABSTRACT

The objective of this paper is to present how social networks influence in society, with the existing communication media like facebook, instagram, blogs, youtube and whatsapp, showing the operation of each of them to transmit information and their efficiency in society. Focusing on groups of women with curly hair, that from this means of communication was possible to empower and unite to fight existing prejudice.

Has as purpose to point out the transition phase, the existing difficulties from childhood to take curly hair on prejudice, present existing reasons why these women have in adulthood assume the identity of wires and how it reflected in society. Be among the cosmetics that innovate more every day in this area, in advertisements that changed the focus to tame the volume to a super volume or how people as a whole began to see the cached.

Key words: empower, hair, curly, social networks

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Divulgação do Encrespa Geral de Brasília.20

Figura 2: Print do vídeo institucional da TV Encrespa22

Figura 3: Print do vídeo “Casa #todecacho: Teaser” do Cana Tô de Cacho24

Figura 4: Campanha “Vai que vai” da Seda Brasil, Vídeo “Descubra o Conquistokê de Seda”, no canal na marca26

Figura 5: Propaganda de chapinha da marca Polishop28

Figura 6: Propaganda Seda *Anti Sponge*29

Figura 7: Print do vídeo “*Dove Love Your Curls | How we can help girls learn to love their curls*”.30

Figura 8: Campanha “Empoderar, encrespar e resistir” da marca Lili e Lulu 31

Figura 9: Linha Tô de cacho da Salon Line32

Figura 10: Rótulo do creme de pentear “Cachos dos Sonhos” da Salon Line33

Figura 11: Post do *instagram* da Lola Cosmetics, sobre a linha “Meu Cacho Minha Vida”34

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Problema

1.2 Hipótese

1.3 Objetivo geral

1.4 Objetivos específicos

1.5 Justificativa

2 CULTURA DO CABELO CRESPO NO BRASIL

3 PROCESSO DE TRANSIÇÃO, RELATANDO A EXPERIÊNCIA DE VÁRIAS MULHERES E O QUE AS AJUDOU.

4 COMO COMEÇOU O MOVIMENTO CACHEADO

5 COMO REDES SOCIAIS AJUDAM AS MULHERES COM SEUS CABELOS, CITANDO BLOGUEIRAS E VLOGUEIRAS

6 COMO AS PROPAGANDAS ESTÃO MAIS MODERNAS E INTRODUZINDO MULHERES COM CABELO CRESPO

7 O CRESCIMENTO NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS

9 ANÁLISE DOS DADOS

10 METODOLOGIA

10.1 Pesquisa bibliográfica

10.2 Estudo de caso

11 CONCLUSÃO

12 REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho pretende-se abordar o empoderamento do cabelo crespo na comunicação, apresentando como as redes sociais informam as mulheres sobre a cultura do cabelo crespo, oferecendo dicas e marcando encontros com as participantes dessas redes. Expondo como a comunicação ajudou no empoderamento dessas mulheres, como elas se uniram e se identificaram com um bem comum, como muitas conheceram sua própria história, se inspirando em outras meninas que participam dessa mesma luta.

“A indústria do entretenimento, os meios midiáticos, jornais, revistas, publicidade, enfim, estabelecem padrões de beleza muitas vezes inalcançáveis;” (Rayza França, blog, Cacheia)¹. Com isso muitas meninas seguem o padrão de beleza estabelecido pela mídia, acreditando que aquilo é o certo.

Com a ajuda de redes sociais como *facebook*, blogs, *whatsapp* e *youtube* foi possível que meninas que sentiam vontade de assumir seus cabelos, ou não sabiam cuidar deles, fossem para a internet procurar ajuda, dar dicas, indagar sobre o que é certo, o que é bonito, e com isso começou um movimento de crespas e cacheadas que com o tempo foi ganhando força.

Força essa que, não apenas fez com que as meninas com esse tipo de cabelo se assumissem, mas também com sua determinação e com o empoderamento, a sociedade aceitasse como um cabelo bom, um cabelo bonito. Com as redes sociais é possível que as pessoas aceitem mais, e entendam essa luta.

Muita gente acha que esse movimento é uma moda que não veio pra ficar, no entanto, a realidade é outra: moda era quando meninas passavam e ainda passam por medidas extremas como escovas progressivas que modificam o fio capilar e agredem o próprio corpo, pois, mesmo a química sendo legalizada, ao ser utilizada, são comuns relatos de incômodo nos olhos na hora da aplicação e após alguns dias, o couro cabeludo pode começar a descamar, gerando um processo de

¹[HTTP://CACHEIA.COM/2014/05/CABELO-CRESPO-FEMINISMO-E-IDENTIDADE-NEGRA-O-QUE-UMA-COISA-TEM-A-VER-COM-A-OUTRA/](http://cacheia.com/2014/05/cabelo-crespo-feminismo-e-identidade-negra-o-que-uma-coisa-tem-a-ver-com-a-outra/)

reação alérgica que em alguns casos mais graves pode levar à queda de cabelo e à erupções na pele. O fato de você mudar algo em você, na forma de se vestir, ouvir determinado estilo de música junto a outros grupos, isso sim é moda. Assumir algo que nasceu com você não é moda, é empoderamento.

A comunicação em relação a esse assunto, ajudou com que a indústria de cosméticos voltadas para o cabelo crespo, crescesse muito, tendo diversidades para cada gosto e cada tipo de fio.

[...] além de modificar comportamentos, a propaganda pode criar, ampliar, consolidar e fortificar imagens, conceitos e reputações. Fazendo com que uma empresa ou marca passe de um total desconhecimento por parte do mercado para uma posição viva, forte, presente na cabeça dos consumidores."(SAMPAIO, 1996, pág. 18)²

Quando o foco dos produtos de cabelo estava em esconder os cachos, com frases do tipo “Reduz o volume”, “Doma os cachos”, estas atingiam o público de mulheres que faziam progressivas e não assumiam seus cabelos. A partir do momento que a indústria de cosméticos começou a mudar, se adaptando à nova realidade de assumir os cachos, as frases que começaram a surgir nos produtos foram “Dê volume ao seu cabelo”, “crespo divino”, “tenha um relacionamento sério com seus cachos”, com isso foi possível que essas mulheres conquistassem maior espaço no mundo, aparecendo em várias propagandas modernas como exemplo de mulheres empoderadas que possuem seu próprio estilo e inspiração.

1.1 Problema

O preconceito existente em relação ao cabelo crespo, como a sociedade enxerga essas mulheres e como elas mesmas se enxergam.

1.2 Hipótese

²SAMPAIO, RAFAEL. PROPAGANDA DE A A Z. EDITORA CAMPUS, 2003.

A comunicação permite que as mulheres adquiram conhecimento sobre o cabelo crespo e, com a união de um grupo, se assumam, combatendo o preconceito. Ela permite então a quebra dos padrões estabelecidos pela mídia e influencia essa própria mídia a criar e aceitar novos padrões, ajudando no empoderamento das mulheres crespas e possibilitando um novo olhar da sociedade em relação a elas, que lutam cada dia mais contra o preconceito.

1.3 Objetivo geral

Mostrar como as redes sociais afetam no empoderamento do cabelo crespo

1.4 Objetivos específicos

- Analisar a cultura do cabelo crespo no Brasil
- Explicar o processo de transição, a experiência de várias mulheres e o que as ajudou.
- Investigar como começou o movimento cacheado (Indicar encontros realizados a partir das redes sociais)
- Apontar como redes sociais ajudam as mulheres com seus cabelos
- Apresentar como as propagandas estão mais modernas e introduzindo mulheres com cabelo crespo
- Apontar o crescimento na indústria de cosméticos
- Identificar *blogueiras* e *vlogueiras* famosas (que são patrocinadas por marcas famosas)
- Explicar o empoderamento e preconceito

1.5 Justificativa

As redes sociais fornecem inúmeras informações, com isso é possível uma comunicação direta com as pessoas, em grupos criados nas diversas redes, como *facebook* e *whatsapp*, foi possível reunir mulheres com os mesmos interesses e fazer com que elas se identificassem em seus problemas, ajudando umas às outras.

Em outras redes como *youtube*, blogs e *instagram*, é possível dar dicas, mostrar sua vida, compartilhar conhecimento. A comunicação fortalece cada dia mais os movimentos crespos, como o “encrespa geral”, movimento que reúne meninas, em sua maioria negras, de cabelo crespo, que ainda não assumiram seus cabelos por preconceito da sociedade ou até mesmo por preconceito próprio. Reúne também meninas que já passaram pelo processo de transição que ocorre quando a pessoa interrompe a química e deixa os cachos crescerem, processo muito difícil, tanto que muitas meninas entram em depressão nessa fase por se sentirem feias e fora do padrão. Com a comunicação via rede social, é possível que as meninas se apoiem, por estarem passando pela mesma fase ou então se inspirem em outras que já passaram por este momento e venceram. Quando o cabelo já está cacheado, você aprende a cuidar e inspirar outras meninas, que ainda não têm noção de como o cabelo vai ficar e de como podem ser bonitas com o cabelo natural. Com o preconceito existente em cima dessas meninas, desde cedo, é importante empoderar, é importante se dar o valor, ajudar essas meninas a vencer a ditadura da chapinha e inspirar nas outras pessoas que não fazem parte dessa luta, o fim do preconceito. O fim do pensamento que determina que cabelo crespo é ruim, que cabelo crespo é feio, que cabelo crespo não tem jeito, que cabelo crespo é sinônimo de uma pessoa de baixa renda, de uma pessoa que não se cuida bem. E a comunicação está proporcionando cada dia mais a diminuição desse preconceito e o empoderamento dessas meninas.

2 CULTURA DO CABELO CRESPO NO BRASIL

A história do cabelo crespo é antiga, vem de uma cultura no Brasil, onde o crespo é ruim, é enxergado como uma pessoa de classe baixa e que não tem valor. O cabelo crespo é associado normalmente a pessoas negras, pelo fato de sua origem ter sido nesta etnia, no entanto, com a disseminação de genes, uma pessoa que tem cabelos crespos, não necessariamente é negra.

“Em um passado não muito distante, os fios crespos eram vistos como uma parte frágil de negros e negras, tanto que a raspagem dos cabelos na época da escravidão era comum. Para os escravos, porém, este ato equivalia à mutilação, uma vez que o cabelo era uma das marcas da sua identidade. E falar sobre cabelo crespo é, com certeza, passar por aspectos sociais, culturais e políticos da história do povo negro no mundo todo.” (MAIA, Luciana, cabeleireira, blog Raça Brasil)³

Percebe-se que o preconceito existente com esse tipo de cabelo, vem de uma antiguidade, uma cultura que deve permutar. Mas é justamente por vir de aspectos sociais tão fundamentados que a luta contra o preconceito deve ser constante e a união de mulheres empoderadas é importante e cresce cada dia mais.

Essa cultura do preconceito quando quebrada, proporciona uma maior inclusão na sociedade, tanto de mulheres crespas quanto de mulheres negras. Que a partir desse movimento atribuem qualidades boas para o cabelo que era enxergado como algo ruim.

“Vez ou outra os negros brasileiros se deparam com pessoas chamando o cabelo crespo de ruim. Tais estereótipos contribuem para a consolidação de uma imagem que não condiz com as infinitas possibilidades que um cabelo crespo oferece atingindo em cheio a autoestima do cidadão. Contudo, nos últimos tempos o cenário vem se alterando sensivelmente, especialmente com o avanço da internet e a difusão nas redes sociais de organizações independentes criadas para desconstruir esse pensamento enraizado na sociedade brasileira.” (VIEIRA, Kauê, Blog, AFREKA)⁴

As indústrias de cosméticos mudaram ao longo do tempo, se adaptando à nova cultura do cabelo cacheado e a como ele é usado atualmente, sem se

³MAIA, LUCIANA, BLOG - [HTTP://RACABRASIL.UOL.COM.BR/CULTURA-GENTE/164/ARTIGO251510-1.ASP/](http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/164/artigo251510-1.asp/)

⁴VIEIRA, CAUÊ, BLOG - [HTTP://WWW.AFREKA.COM.BR/NOTAS/MANIFESTO-CRESPO-TECENDO-ARTE-E-HISTORIA-NOS-CABELOS/](http://www.afreka.com.br/notas/manifesto-crespo-tecendo-arte-e-historia-nos-cabelos/)

esconder, com seu próprio volume. Elas entenderam isso e fizeram produtos que têm como objetivo dar volume aos cachos, com definição e hidratação. Antes não era assim, os poucos produtos existentes tinham foco de esconder o verdadeiro cabelo crespo.

“Em pesquisa nas lojas de cosméticos, 70% dos produtos destinados para cabelos crespos e muito crespos, usavam de estratégia de comunicação, denominações como produtos para domar seus cabelos, produtos destinados a cabelos rebeldes. Usando os meios de comunicação hegemônicos para difundir a imagem, ligada ao cabelo afro, como cabelo pixaim, cabelo “ruim”, cabelo duro, bombril, ninho de passarinho. Entre outras formas.” (FERRAZ, Aline, pág,9)⁵

A cultura do cabelo crespo muda a cada dia e, com a ajuda da comunicação, essa expansão irá crescer e atingir uma parcela maior da sociedade, com o objetivo de combater o preconceito e ganhar espaço no mercado, seja para não haver diferenças na hora de conseguir um emprego ou até na hora de ir à prateleira de um mercado e ter opções para todo tipo de cabelo.

O cabelo crespo consiste em várias definições de fio. Um fio mais aberto, mais cacheado, é mais aceito pela sociedade, pois a cultura vem de que um cabelo com essa textura é mais arrumado e comportado, relacionado a uma pessoa branca, já o fio fechado, mais crespo, é relacionado a uma pessoa negra e já não é bem visto dentro da cultura, é considerado desarrumado e que não transmite seriedade.

“Ao contrário do que pode parecer, cabelo não é um assunto fútil. A forma como as pessoas se relacionam com seus cabelos dentro de uma cultura é bastante reveladora: são símbolos, indumentários, acessórios e maneiras de apresentação que falam sobre os valores de uma sociedade. Não é por acaso que cabelos lisos e ondulados são considerados mais bonitos e estão em todas as propagandas, nem é coincidência o fato de que cabelos alisados e tingidos de loiro sejam tão populares entre as mulheres. O cabelo tem uma enorme importância política e identitária, visto que aquilo que é considerado mais belo é, invariavelmente, considerado melhor.”⁶

⁵TRANÇA AFRO, A CULTURA DO CABELO SUBALTERNO

[HTTP://MYRTUS.USPNET.USP.BR/CELACC/SITES/DEFAULT/FILES/MEDIA/TCC/247-754-1-SM.PDF](http://myrtus.uspnet.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/247-754-1-sm.pdf)

6

<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/03/11/em-terra-de-chapinha-quem-tem-crespo-e-rainha/>

3 PROCESSO DE TRANSIÇÃO, RELATANDO A EXPERIÊNCIA DE VÁRIAS MULHERES E O QUE AS AJUDOU.

Nos anos 2000, o cabelo liso estava em alta e o padrão de beleza era esse, se o cabelo não fosse liso, não era bonito, não era bom. Então surgiram várias técnicas químicas para modificar temporariamente o cabelo cacheado e crespo, para um cabelo liso e retocar após um determinado período para que a raiz não ficasse natural. Com o tempo essa realidade foi mudando, mulheres por vários motivos como, cansar da escravidão da química, o cabelo cair, sofrer um corte químico⁷ ou apenas querer ter o cabelo natural e saudável. Com isso, várias mulheres assumiram seus cabelos naturais e inspiraram outras que não tinham coragem.

Para assumir o cabelo natural após uma química, é preciso passar pelo processo de transição, que é quando o cabelo cresce natural, com a química na ponta. Esse processo demora o tempo que a pessoa determinar, pois ela faz o BC (Big Chop)⁸, cortando a química do cabelo, esteja ele bem curto ou não. Vai da preferência da pessoa, umas preferem cortar curto e aprender a cuidar dele natural desde o início, outras preferem deixar crescer e ir cortando aos poucos, pois a dupla textura do cabelo com química e natural, não fica com uma aparência bonita nem saudável, pois o cabelo perde muitos nutrientes, quebrando no processo e ficando sem formato definido, outras preferem deixar crescer, continuar fazendo chapinha ou secando o cabelo até ter um bom tamanho e cortar tudo de uma vez.

O processo de transição é complicado pois a textura dupla do cabelo não fica bonita, o que é normal, pois o cabelo está crescendo natural, junto a química já existente, com isso ele fica quebradiço, fraco, sem brilho e difícil de cuidar. Esse processo é apenas uma fase, após ela o cabelo quando natural, volta a ter brilho, força e com o tempo, cuidar não é mais algo difícil, pois ele começa a responder às hidratações realizadas.

⁷O corte químico costuma acontecer quando se utiliza química incompatível com o cabelo, o que pode resultar em uma quebra muito agressiva, geralmente na divisa entre os fios virgens e os quimicamente tratados.

⁸*Big chop* é uma expressão que significa "grande corte" em inglês e tem esse nome porque é o ato de tirar toda a parte com química do cabelo: esteja ela do tamanho que estiver.

Durante a transição a auto estima de muitas mulheres cai, pois se identificam com um cabelo que não é bonito no momento, muitas não aceitam o cabelo natural, é um processo complicado, em que muitas delas precisam do apoio de outras que já passaram pela mesma etapa ou alguma ajuda externa. As pessoas que não estão vivendo, nunca viveram ou não têm conhecimento do processo de transição, julgam muito, não entendem o porquê de se submeter a um processo tão complicado, sendo que alisar o cabelo, na mentalidade popular, seria mais prático e mais bonito.

Aline Mendes relata ao questionário aplicado pela autora: “Eu cresci ouvindo que meu cabelo era ruim, desde de criança fazia alisamentos em geral , eu não aguentava mais essa vida de alisamento, escova, chapinha, queria ser apenas eu , resolvi entrar em transição , não foi fácil , mas consegui , no dia que resolvi fazer o BC eu tinha uma sensação que todos estavam olhando pro meu cabelo, só tenho um arrependimento de ter demorado tanto pra tomar essa decisão, eu sou muito mais feliz com meu cabelo natural.”

É importante para quem está passando pelo processo de transição, receber apoio e incentivo para continuar, já que é um período difícil. Muitas mulheres e meninas não tem o apoio da mãe, que por alisar o cabelo também não concorda com a mudança da filha, as vezes por medo dela sofrer o preconceito que ela mesma já sofreu quando mais nova.

Nem todas as mulheres se identificam com o cabelo natural, devido a vários motivos, pois se acostumaram com o cabelo que era liso, o que torna difícil se olhar no espelho e se ver tão diferente, além da dificuldade de lidar com críticas externas e diferentes métodos de cuidar do cabelo. Porém, muitas das mulheres que se identificam com o cabelo natural, após fazerem o BC, relatam ter uma sensação de leveza, de liberdade e aceitação.

Dani Lescano em resposta ao questionário aplicado pela autora: “Quando criança sempre era chamada de cabelo de bombril, arapuca de marimbondo, nega do cabelo duro, nossa, cada apelido pior do que o outro(...) Na adolescência, resolvi alisar o cabelo, porque cabelo crespo era considerado feio, não havia a gama de produtos para cachos como existe hoje e eu e minha mãe, que também tinha cabelo cacheado e também alisava, não sabíamos como lidar com tanto cabelo. Vivi nessa ditadura por mais de 18 anos, de 6 em 6 meses perdendo uma tarde inteira no salão, alisando o cabelo para me sentir "mais bonita", sendo que eu era bonita, mas não conseguia aceitar. Resolvi assumir meus cachos aos 32 anos, há 1 ano e meio tenho minha identidade e meu cabelo de verdade fazendo parte da minha vida! ”

O cabelo cacheado tem várias formas e aspectos, cada pessoa tem uma variedade de fio. A auto aceitação é importante neste processo, pois se inspirar em mulheres com diferentes cachos, pode causar uma desilusão de quem ainda não conhece o seu fio. Passar pela transição não é só querer ter o cabelo cacheado e se libertar da química, é aceitar o fio na estrutura que ele tem.

Hanna Antunes de acordo com o questionário aplicado afirma: "Quando era criança sofria muito, pois todas as minhas colegas tinham o cabelo liso ou cacheado tipo 3a, me chamavam de cabelo de bombril, cabelo duro, perguntavam se água entrava, então minha mãe alisou meu cabelo quando eu tinha 12 anos; entrei na transição por conta de um corte químico aos 24 anos, cortei os cabelos aos poucos e consegui ter o natural de volta (3c 4a), mas mesmo com a visibilidade do cabelo crespo/cacheado atualmente ainda sofro preconceito no trabalho, faculdade e até mesmo na rua, dizem que meu cabelo é feio porque é alto, que eu devia relaxar, perguntam se penteei, olham com desdém. Outro dia uma criança disse que meu cabelo parece palha de aço e que era feio, muitas vezes sou excluída da turma de pedagogia por ser praticamente a única que possui o cabelo crespo e volumoso. Hoje aprendi a me amar como eu sou, minha transição não foi por moda, foi por vontade de me libertar do padrão, de ser eu mesma, graças as blogueiras que me ajudaram e me ensinaram a cuidar pude ter o cabelo saudável que tenho hoje. Para fechar, acredito que muitas meninas estão entrando na transição apenas por moda, acham que o cabelo volta ao natural de um dia para o outro, não sabem que cabelo crespo/cacheado tem texturas diferentes e vêm com um lema de que "quem tem cacho é rainha", isso é muito triste, pois assumir quem se é de verdade não é nada além da externalização da aceitação do seu eu, se a gente entra na transição é para gente, por amor a gente e não pela mídia ou moda, já que a mídia anda impondo esse novo padrão, essa nova ditadura do cacho"

As mídias sociais são importantes para que histórias reais cheguem a outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo e quando elas se identificam, fica mais fácil contar a própria experiência e ter um maior conhecimento sobre o processo pelo qual está passando e a importância de lutar e de se empoderar.

4 COMO COMEÇOU O MOVIMENTO CACHEADO

O movimento cacheado começou a ter poder quando várias mulheres de cabelo crespo se uniram com um propósito comum. O primeiro movimento que surgiu tem o nome de “Encrespa Geral” e com ele várias mulheres tiveram a oportunidade de aceitação e empoderamento. O evento é gratuito e tem como objetivo a valorização do uso do cabelo natural, é uma ação social, então é pedido para que cada participante leve comida e bebida, que são colocadas no local para todas as participantes, levando a uma maior interação entre elas.

“O Encrespa Geral é um Instituto de Promoção Humana, Desenvolvimento Social e Cultural. Criado por Eliane Serafim em 2013, o projeto incentiva o uso do cabelo natural, crespo e cacheado, a valorização da autoestima, estética e identidade negra. As ações do instituto englobam ainda, a divulgação da cultura popular afro-brasileira e africana, por meio de eventos semestrais.”⁹

As redes sociais ajudaram muito a divulgar o projeto, pois foi a partir delas que o movimento se tornou conhecido e se expandiu atingindo mais pessoas e outras cidades.

“A inspiração ao uso do cabelo natural é hoje um movimento forte no Brasil e no mundo. O debate promovido pelo Encrespa Geral e a ação afirmativa de orgulho do cabelo crespo estão sendo a cada dia mais assimilados pelas pessoas, mídia e indústria cosmética, que tem produzido mais produtos para cuidados específicos dos cabelos crespos e cacheados. Tudo isso, tem sido muito positivo para combater o preconceito racial e aumentar a conscientização sobre a identidade afrodescendente.

A diretora e fundadora do Instituto Encrespa Geral, Eliane Serafim, conduz este trabalho desde 2011, quando criou o grupo “Amigas Cacheadas” no *Facebook* que, em 2013, se transformou no Encrespa Geral.¹⁰ “A organização desse movimento, a partir das redes sociais, possibilitou um crescimento muito grande e rápido. As discussões cresceram e viraram eventos. Agora, a criação do Instituto nos possibilita ampliar ainda mais este projeto, que é de resgate cultural, histórico e social. Discutir, mostrar e valorizar as nossas raízes culturais africanas, a estética afro-brasileira e a posição do negro na sociedade são os nossos principais objetivos”¹¹

9

<http://www.geledes.org.br/movimento-encrespa-geral-e-realizado-em-20-cidades-brasileiras-e-6-cidades-do-exterior/#gs.null>

10

<http://www.geledes.org.br/movimento-encrespa-geral-e-realizado-em-20-cidades-brasileiras-e-6-cidades-do-exterior/#gs.null>

¹¹ (SERAFIM, Eliane)

Figura 1: Divulgação do Encrespa Geral de Brasília.

Fonte: <http://www.dgaz.com.br/>

O “Encrespa Geral” não ocorre apenas em Brasília, ele começou em São Paulo com a Eliane Serafim e hoje já existe em várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Manaus, Santarém, entre outras. O movimento chegou até mesmo no exterior.

Nos encontros são realizadas rodas de diálogos, incentivo a aceitação do cabelo crespo, dicas de como cuidar do cabelo, informações sobre o empoderamento crespo, encorajamento das meninas em transição a ir em frente e fazer o BC. Tem também oficinas, depoimentos de meninas que já passaram ou estão passando pela transição, palestras, estandes de vendas, além da brincadeira do amigo creme, que é quando as meninas sorteiam na hora e trocam cremes

específicos para cabelo crespo, sendo uma forma interessante de conhecer uma marca nova e de fazer novas amizades.

“Percebi que esse tipo de evento nos faz amar mais ainda a jornada de ser natural! Poder conhecer pessoas incríveis que não apenas nos ajudam, mas que também nos inspiram, nos empoderam. Espero que cada vez mais possamos nos conectar e compartilhar esses sorrisos que afagam a alma” (Colona, Polliany)¹²

O objetivo dos encontros não é criar a ditadura crespa, como foi a ditadura lisa, é dar a oportunidade da pessoa se conhecer e se aceitar da forma que ela é, independente de opiniões externas.

“Alisar ou não é opção de cada cliente, entretanto, damos a ela a oportunidade de conhecer a fundo o seu próprio cabelo, como ele é de fato, cacheado ou crespo, pois muitas delas acabam alisando, principalmente, por desconhecer sua própria natureza, ou seja, porque não sabem deixar os seus cachos bem modelados.”¹³ (LISBOA, Daniela)

Esses encontros proporcionam várias amizades que têm interesses e características em comum, trocando dicas e promovendo uma segurança maior para discutir o assunto.

Cada evento do “Encrespa” tem um tema, normalmente em comum para todas as cidades. Dois temas interessantes já abordados foram “A valorização da estética negra” e “Hierarquização de texturas”, que tratam da valorização de todos os tipos de textura, pois acontece muito de mulheres largarem o alisamento e acabarem entrando em uma ditadura crespa, logo, esses temas abordam exatamente o fato de que o cabelo crespo bonito não é aquele que tem um cacho perfeito, e sim que cada cabelo tem sua textura e suas peculiaridades que o tornam bonito e saudável.

Anônima responde ao questionário, “Tenho 24 anos comecei minha transição em junho de 2014 fiz o meu BC em dezembro de 2014, usava química desde os 10 anos de idade, resolvi voltar ao cabelo natural porquê já estava cansada de fazer tanta química aí pesquisando sobre o assunto o *Facebook* me sugeriu o grupo cacheadas em transição, através do grupo

¹² <http://aumentevolume.blogspot.com.br/2014/09/encrespa-geral-brasil.html>

¹³

<http://garagemdoscachos.com.br/2013/08/entrevista-com-a-especialista-em-cachos-daniela-lisboa-de-carvalho.html>

tive incentivo para largar de vez , antes achava q não ia ter estilo q não combinaria comigo e tal, mas esse período de transição foi um período de aceitação de me empoderar de ser dona da minhas vontades de não ligar pra opinião alheia, hoje dois anos depois me sinto outra pessoa mais autoconfiante e dona de si mesmo, sou muito grata ao grupo e indico pra todas as minhas amigas que querem voltar ao natural.”

Existe o canal “TV Encrespa” no *Youtube* e ele contém alguns vídeos falando sobre o movimento e outros assuntos relacionados.

Figura 2: Print do vídeo institucional da TV Encrespa.

Fonte: <https://www.youtube.com/>

Em alguns encontros realizados, também acontece o “Encrespa *Kids*”, que tem como objetivo retratar a beleza estereotipada no Brasil, ajudar na aceitação de identidade, conscientizando desde cedo que ter cabelo crespo não é sinônimo de ter cabelo ruim, explicando os diferentes tipos de cabelo e a importância de se conhecer e de ter representatividade, para então combater o preconceito e não ser vítima de uma beleza imposta pela sociedade, assim evitando a utilização de químicas indevidas no cabelo, por procurar aprovação da sociedade. E sim, se a pessoa optar por fazer esse tipo de processo, que seja porque se conhece e tem consciência de suas raízes e deseja por vontade própria mudar e ter um visual de cabelo liso. Esses debates são importantes para que as crianças saibam se impor diante de situações de preconceito e no futuro saibam encarregar-se por si próprias. O apoio da família é

muito importante para a criança, que é mais suscetível a se chatear com comentários maldosos realizados na escola ou em outros ambientes, deixando marcas para toda a vida, por isso ela tem grande peso, no momento de elogiar e explicar para a criança como cuidar de seu cabelo e o quão sua raiz é importante.

5 COMO REDES SOCIAIS AJUDAM AS MULHERES COM SEUS CABELOS, CITANDO BLOGUEIRAS E VLOGUEIRAS

Atualmente as redes sociais não são apenas uma forma de entretenimento, mas são também fundamentais na atuação em protestos, manifestações, encontros, relacionamentos e informações. São um meio que a população encontrou para discutir e se relacionar de acordo com as preferências pessoais, permitindo então, a possibilidade de lutar por um objetivo comum, devido à rápida circulação de dados é possível ter um maior alcance de pessoas e em pouco tempo organizar um grande evento, com várias informações. As redes sociais são um local livre para comentários e pontos de vista diferentes, o que as caracteriza como formadoras de opiniões, além disso, a rápida disponibilização de conhecimento, permite oportunidade para que grupos se unam para se comunicar e ter maior aprendizado e interação sobre assuntos que os interessam, pois, com apenas um clique, é viável interagir rapidamente com pessoas do mundo inteiro.

Por meio do questionário realizado, foi possível constatar quais são as *blogueiras* mais conhecidas pelo público. Sendo elas Rayza Nicácio, Ana Lídia Lopes, Mari Morena, Nina Gabriella e Gill Viana.

A *blogueira* e *vlogueira* Rayza Nicácio, estuda comunicação social, jornalismo, tem 24 anos e, desde de 2011, possui um blog e canal no *youtube* com o próprio nome, que conta com mais de 1 milhão de inscritos e contém vídeos que abordam diferentes temas da vida dela, dentre eles, a questão do cabelo crespo. Esses vídeos contêm dicas de hidratação, nutrição, reconstrução, penteados para várias ocasiões, produtos e marcas, como passar pela transição, texturizações, receitas caseiras, cortes, amarrações de turbantes, formas de lidar com preconceitos e aceitação. No vídeo “*Não Existe Cabelo Ruim por Rayza Nicácio*”¹⁴ a Rayza fala sobre situações de preconceito que ela mesma já passou e explica por que o cabelo crespo não é ruim, dando vários incentivos para a aceitação da textura do cabelo e combate aos comentários maldosos. Descreve a cultura do cabelo crespo e a importância de assumi-lo. Esse conteúdo de vídeo incentiva muito as mulheres a passarem pela transição, assumirem o volume do cabelo e entenderem que não se

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=ooPASTeDsXo>

trata apenas de cabelo, mas também de representatividade. Os blogs abrem oportunidades para pessoas que não teriam acesso a essas informações sem as redes sociais e dão uma grande força ao movimento cacheado. A Rayza criou um *hashtag* #intimasdaray, que tem como objetivo possibilitar que as mulheres compartilhem suas histórias de aceitação, transição e empoderamento. É possível acessar a *hashtag* pelo *instagram* e participar desse movimento. Ela é patrocinada pela marca TRESseme e desde então seu canal cresceu muito em questão de qualidade e seguidores.

Cada *vlogueira* tem o seu conteúdo e a sua forma de pensar e passar essas informações para o público, mas elas têm um objetivo em comum que é o empedramento do cabelo crespo.

A Ana Lídia Lopes, 17 anos, é uma *blogueira* e *vlogueira* do canal Apenas Ana, devido a sua idade, o público dela, em geral, é mais novo, ela tem parceria com a revista Capricho, é embaixadora da Seda e patrocinada pela Salon Line. Focando no público jovem, ela em seu canal mostra a sua evolução desde o BC até o dia atual e, entre as marcas já citadas, dicas de cabelo para incentivar e ensinar outras meninas.

A Salon Line desenvolveu uma linha chamada “Tô de Cacho”, onde várias *blogueiras* representam a marca. Uma das ações foi a “Casa Tô de Cacho”, com a participação de 10 *youtubers*, em que o objetivo era reunir essas *vlogueiras* em uma casa durante 2 dias e trocar experiências, gravar vídeos patrocinados de dicas de cabelo e promover a interação entre as *blogueiras*.

Figura 3: Print do vídeo “Casa #todecacho: Teaser” do Cana Tô de Cacho

Fonte: <https://youtu.be/aaWtO6QYfaY>

O vídeo oficial e os outros com as dicas foram postados no canal da “Tô de Cacho” e no das *youtubers* participantes. As 10 escolhidas para participar dessa ação foram a s Camilla Santana (blog Cacheadíssimas), Gill Vianna (blog Coisas de Uma Cacheada), Ju Dantas (blog Fala, Dantas), Lari Vieira, Nanda Chaves (blog Cantinho da Nanda), Rose Hapuque (blog Meu Cabelo Tipo 4), Sarah Oliveira (blog Petites Vaidades), Xan Ravelli (blog Sou Vaidosa), Yuli Balzak e Fernanda Ferreira (blog Dicas da Fê).

Existe o site¹⁵ da “Tô de Cacho”, nele é possível selecionar o tipo de cabelo desejado e, de acordo com a opção, procurar por dicas, que são respondidas por *blogueiras* cacheadas, identificar os produtos e conhecer as “lindas¹⁶” que participam dessa ação. O site é bem intuitivo e informativo, uma ótima plataforma para as cacheadas, que se utilizarem a #todecacho nas redes sociais, aparecem em um espaço reservado no site para as fotos dessas seguidoras.

As mídias sociais estão crescendo cada vez mais e com elas surgem também os influenciadores, que são aquelas pessoas que tem poder na internet, elas falam de determinados assuntos e possuem vários seguidores nas redes sociais. Com isso essas pessoas virtualmente são formadoras de opiniões, por falarem de igual para

¹⁵ <http://todecacho.com.br/>

¹⁶ No site possui uma aba chamada de “lindas”, que envolve todas as mulheres que participam da “Tô de cacho”, seja por ser uma influenciadora ou pela *hashtag* utilizada nas redes sociais.

igual, terem uma rotina de vida como pessoas comuns, o público se identifica facilmente e cada vez mais esse tipo de mídia é aceita. As marcas então obtêm muitos benefícios com isso, pois patrocinam esses influenciadores que, de forma natural, divulgam seus produtos através das redes sociais, deixando claro de que se trata de propaganda, o que é um avanço para a publicidade no meio digital.

A Seda Brasil lançou uma campanha que tem o intuito de mostrar dicas de penteado e cuidados com o cabelo, para isso convidou 10 *digitals influencers* para participar como embaixadoras, que são Ana Lídia, Sarah Oliveira, Carla Lemos, Jéssica Dantas, Camila Santana, Nina Gabriela, Nathalie Barros, Larissa Vieira, Maju Silva e Boca Rosa. São 19 vídeos no canal da marca, com tutoriais que têm como base a hashtag #vaiquevai. Ao longo do ano, as *blogueiras* estarão postando outros vídeos em relação a marca.

“Valorizamos muito o esforço e dedicação das meninas que vão atrás de suas conquistas, superando todas as dificuldades. O cabelo é um forte aliado nesta trajetória, pois é uma fonte de confiança e apoio” (Guareschi, Diego, Diretor de marketing da Seda)

Figura 4: Campanha “Vai que vai” da Seda Brasil, Vídeo “Descubra o Conquistokê de Seda”, no canal na marca

Fonte: <http://grandesnombresdapropaganda.com.br>

O vídeo de lançamento da campanha mostra as 10 influenciadoras, dentre elas, *youtubers*, *instagramers*, *blogueiras* e modelos.

“O sucesso da campanha #VaiQVai desde seu lançamento, continua agora com influenciadoras que vão garantir ainda mais proximidade com as consumidoras, impulsionando o empoderamento feminino e mostrando que cuidar do cabelo vai muito além do funcional: é totalmente atitudinal”, conclui Guilherme Jahara, CCO (chief creative officer) da F.biz.

Essas ações, interagindo de forma próxima com o público, fazem com que muitas mulheres se identifiquem e tenham interesse de conhecer mais sobre sua cultura e beleza, ao se inspirarem em pessoas influentes, elas se libertam, se auto aceitam e por receberem um retorno positivo da mídia, se sentem mais à vontade para se admirar e se conhecer. A publicidade diante do público cacheado, cada vez mais gera resultados, de mulheres querendo se assumir e mostrando empoderamento e da sociedade aceitando e entendendo a característica de cada indivíduo.

Além do *youtube*, o *facebook* teve uma grande ajuda nesse movimento a partir de grupos de crespas e cacheadas, onde mulheres postam fotos de seu dia a dia e a evolução que o seu cabelo tem, seja na transição, no crescimento, na definição ou no modo de cuidar. Os grupos de crespas são um enorme incentivo para quem ainda não tem confiança em si própria, para ganhar determinação e ajuda de pessoas que são próximas dessa mesma realidade. É perceptível a importância das mídias sociais no ativismo social e em como o público se relaciona com o que é postado, comentando de forma rápida e prática em fotos, vídeos e se posicionando cada vez mais diante da sociedade.

6 COMO AS PROPAGANDAS ESTÃO MAIS MODERNAS E INTRODUZINDO MULHERES COM CABELO CRESPO

Antes de existirem as propagandas que divulgam a beleza crespa e vendem produtos específicos para o cabelo crespo, existiam praticamente apenas propagandas que incentivavam o cabelo liso e, para mostrar isso, inferiorizavam o cabelo crespo. É possível perceber nessas propagandas o incentivo à cultura do cabelo liso no Brasil, pois como não existia a representatividade e o empoderamento mostrado nos dias de hoje, muitas dessas propagandas incentivavam o uso de químicas, já que de acordo com a sociedade o crespo era feio.

Exemplos de propagandas antigas que tinham esse intuito, são as da chapinha da *Polishop*, que mostram uma mulher de cabelo crespo, triste, com a foto opaca e sem vida e, ao lado, uma com o cabelo liso, sorrindo e reluzente. Outro exemplo é a linha “*Anti Sponge*” da Seda, que visa o cabelo controlado, sem *frizz* e liso como padrão de beleza.

Figura 5: Propaganda de chapinha da marca Polishop

Fonte: <http://www.milacasos.com>

“Na propaganda da chapinha da Polishop as modelos estavam sempre com cara de tristes usando seu cabelo natural, já na segunda foto com os

cabelos lisos elas estavam com o semblante feliz e a foto de fato é mais clara onde os cabelos brilham.”¹⁷

Figura 6: Propaganda Seda Anti Sponge

Fonte: <http://cacheia.com/>

Incrível como a Publicidade tem poder e pode expandir o conhecimento, o interesse e mudar a opinião já formada da sociedade. A mídia, principalmente hoje em dia, com o grande alcance que possui, influencia muito as pessoas, podendo ser uma ditadora da moda e padrões e até levar a uma escravidão social. Porém, ela também tem o poder de revolucionar a ditadura social existente e, de acordo com o questionário realizado pela autora, as respostas dos entrevistados concordam que nos últimos anos houve uma grande mudança nas propagandas e um maior alcance ao público de cabelo crespo. A mídia tem uma importância muito grande na sociedade pois, é a partir dela, que adquirimos conhecimento de muitos assuntos e determinamos, de acordo com essas informações, o que pensamos. Realizando discussões sobre o assunto e conscientizando cada vez mais as pessoas a se empoderar e combater o preconceito.

Atualmente, as mídias têm uma abertura muito maior para o público crespo, produzindo propagandas voltadas para esse público, de forma a incentivar a autoestima e a aceitação. Duas marcas que têm como exemplo essa iniciativa são a

¹⁷ <http://www.milacasos.com/2016/05/representatividade-grupomovimento-crespos-cacheados-2/>

“Dove”, uma marca de produtos de beleza, e a “Lili e Lulu”, marca de roupas e acessórios.

A Dove fez uma campanha “*Love Your Curls*” (Ame seus cachos) para meninas aceitarem seus cabelos e entenderem o quão importante é se aceitar.¹⁸

Figura 7: Print do vídeo “Dove Love Your Curls | How we can help girls learn to love their curls”

Fonte: <http://www.hypeness.com.br>

É importante que esse encorajamento de amar o cabelo e sua raiz venha desde criança, para que elas entendam que não tem nada de errado com o cabelo delas, aprendam a se conhecer e ter amor próprio, para que no futuro não queiram passar por processos químicos, devido à pressão da sociedade e a comentários ofensivos recebidos durante a vida.

Mariana nascimento relata de acordo com o questionário aplicado pela autora “Quando criança sofria muito *bullying*, era motivo de chacota, me chamavam de bombрил/bucha/feia e isso afetou muita minha autoestima, foi aí que a solução que encontrei para ser aceita na sociedade era alisar o cabelo, ser padrão porque o bonito era o liso e foi o que aconteceu alisei o cabelo por 5/6 anos e se tornou um péssimo hábito de ter o cabelo lisinho, não podia ter 1 fio de cabelo para cima que lá estava eu com a chapinha. Após amadurecer e começar a ver mulheres passando pelo mesmo e incentivando o uso do cabelo natural, o empoderamento que ressaltou o quanto eu era bonita e que eu podia sim assumir minha identidade por me

¹⁸ <https://youtu.be/ou7CyPtkpng>

sentir bem e bonita assim. Em 15 de novembro de 2014 fiz meu big chop e foi a decisão mais importante e decisiva para mim, pois hoje me sinto bem e feliz de verdade, após 2 anos. Não podemos ter medo e ser apegadas ao que é renovável!”

Figura 8: Campanha “Empoderar, encrespar e resistir” da marca Lili e Lulu.

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=3rfs-XsX8UE>

“Empoderar, encrespar e resistir” é o lema da marca da Lulu e Lili Acessórios, criada para suprir a falta de acessórios no mercado para cabelos crespos. E para divulgar a marca, a criadora, Renata Morais, produziu um ensaio chamado “7 meninas crespas”, onde garotinhas exibem os produtos da marca” (RITTER, Dimitriu)¹⁹

A marca Lili e Lulu não apenas fez uma divulgação de roupas infantis, mas também empoderou o cabelo crespo. Disseminou a ideia já existente de propagandas com meninas brancas de cabelo liso, para uma em que meninas negras de cabelo crespo, com uma autoestima lá no alto e um estilo próprio desde a infância, são assumidas e felizes. Manifestando em meninas o interesse não só pela marca, mas também de assumir o estilo próprio e suas raízes.

¹⁹ <http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/marca-infantil-lanca-editorial-favor-dos-cabelos-crespos/>

7 O CRESCIMENTO NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS

De acordo com o questionário realizado pela autora, foi possível identificar o crescimento na indústria de cosméticos voltada para o cabelo crespo. As marcas mais citadas foram Salon Line, Lola Cosmetics, Seda Brasil, TRESemmé e Bio Extratus.

A Salon Line não apenas cresceu em suas propagandas, em que **aparecem** *blogueiras* famosas, mas também lançou a linha “Tô de cacho”, utilizando nas redes sociais a #todecacho

Figura 9: Linha Tô de cacho da Salon Line.

Fonte: <http://www.lojadasalonline.com.br/todecacho-s29/>

Essa linha possui vários produtos diversificados, todos para cabelos crespos e cacheados, como condicionador, shampoo, creme de pentear, gelatina, óleos e o gel para o *Day After*²⁰, que é algo muito inovador neste mercado de cosméticos, ele serve para utilizar no cabelo nos dias após ele ser lavado, para recuperar a definição e o brilho. Alguns produtos são específicos para cada tipo de cacho, existem 3 cremes de pentear, um para cada tipo de cacho, são eles: o “Crespíssimo Poderoso” que é para cabelos 4 a, b e c, que são os cabelos mais crespos, com pouca definição e a textura do cacho é bem fechada, o “Crespo Divino”, que é para cabelos 3b e 3c com os cachos mais definidos, que parecem molas em forma de “S” e o “Cachos dos

²⁰ Day After é o dia e os dias seguintes após lavar o cabelo.

Sonhos” que é para os cabelos 2 a, b, c e 3 a que são os cabelos mais ondulados e com o cacho aberto, que costuma começar a baixo da raiz. Nos produtos vem especificando com desenhos qual o tipo de cabelo para que a pessoa possa identificar na hora de realizar a compra.

Figura 10: Rótulo do creme de pentear “Cachos dos Sonhos” da Salon Line

Fonte: <http://www.sosgirls.com.br/>

Essas especificações são inovação na indústria de cosméticos, existindo cada vez mais produtos para o cabelo crespo, e dando oportunidade da consumidora se identificar com o produto. Os rótulos são bem interativos e coloridos para chamar a atenção e se tornar agradável para quem vê, contendo nele informações de fácil acesso. Outro motivo para o sucesso da marca é o preço acessível dos produtos em relação a outros.

A *Lola Cosmetics* tem várias linhas para hidratação de cabelo e algumas típicas para cabelo crespo. A identidade visual da marca aposta em um *layout* mais *vintage*, com frases modernas de empoderamento, aceitação e descontração. O preço não é tão acessível, mas as diversas linhas conversa apropriadamente com o

público, falando dos dramas com o cabelo e como é possível resolver eles com a maca. Uma das linhas para cabelos cacheados, é a “Meu Cacho Minha Vida”, que atende ao cabelo crespo e ao drama econômico, sendo divulgada com *hashtags* que o público se identifica.

Figura 11: Post do instagram da Lola Cosmetics, sobre a linha “Meu Cacho Minha Vida”

Fonte: <http://www.lola.ind.br/lolapedia/>

A Seda Brasil, lançou a campanha Vai que vai Com os Poderes do Crespo, com a *hashtag* #vaiquevai, lançou pequenos vídeo no *youtube*, explicando sobre

penteados, acessórios para o cabelo, os tipos de cacho, cabelo curto, o poder do crespo, o que fazer com o seu cabelo na praia e dúvidas sobre o cabelo.

8 EMPODERAMENTO E PRECONCEITO

O empoderamento acontece não na luta de apenas um assunto, ele existe em várias lutas sociais, cada uma com seu objetivo, e é possível quando ganha poder, não apenas de uma pessoa, mas de um grupo. O cabelo não é apenas a estética, é um padrão social vivido e também um ato político.

Atualmente o termo empoderamento tem sido muito empregado dentro de alguns grupos de lutas sociais. Ele é utilizado (ou deveria ser) para denominar o processo no qual uma pessoa se conscientiza e “se dá conta do seu poder”. Empoderar-se é reconhecer-se enquanto sujeito social, político, autor da sua própria história e capaz de lutar por direitos que não são só seus, mas também de um grupo. Empoderamento é singular e é plural. Singular no sentido de que é um processo individual e pode ocorrer pelas mais diferentes motivações. Plural porque por meio do empoderamento aprendemos que a luta é coletiva, em prol das irmãs e irmãos.²¹ (Audre, Lorde)

Cada vez mais que se debate um assunto, mais problemas de pessoas contrárias irão existir, mas também mais conhecimento será passado, e cada vez mais o assunto se abordado de forma correta, com respeito e embasamento no que está sendo falado, será aceito cada vez mais pela sociedade e ganhara força. Com as mídias sociais, essa força vem de forma mais rápida, e se expande para muitos lugares que não seria possível sem essa facilidade.

Crianças que não possuem o cabelo cacheado muitas vezes aprendem em casa o preconceito desde cedo, e reproduzem na escola e na rua, aquilo que ouvem sem saber o seu real significado. Por isso é importante o empoderamento, não apenas para as pessoas que sofrem o preconceito terem reconhecimento e amor próprio, mas para que a sociedade no geral, entenda que a beleza não está apenas no cabelo liso ou no que foi imposto por uma cultura. Com o tempo esse empoderamento ganha poder e atinge cada vez mais pessoas, mais crianças, que em alguns anos serão os novos adultos da sociedade e já terão uma aceitação maior sobre o assunto. E poderão então dar bons exemplos para suas crianças.

De acordo com o questionário aplicado pela autora, Welle apresenta sua história “Eu usava química no cabelo desde muito nova, mesmo quando as mulheres da minha família usavam bobes no cabelo, o meu não se ajeitava

²¹ <https://pretaepower.wordpress.com/>

da mesma maneira, então eu escovava, e depois fui usando produtos para reduzir o volume do cabelo. Até que chegou na guanidina, e alisou definitivamente a estrutura do fio. Usei química transformadora até abril de 2014, quando eu estava prestes a completar 27 anos. Um dia revi uma foto de uma amiga e ela estava linda, linda e crespa, e pensei: 'como é possível?' Depois vi outra colega cheia de cachos e fui perguntar o que ela havia feito. A primeira passou por transição, a segunda usou a química conhecida como 'Beleza Natural'. E em junho de 2014 eu decretei que estava começando a minha transição capilar. Passei um dia e uma madrugada inteira lendo a respeito, sobre cachos, crespos, tipos de cabelo, turbantes, empoderamento, negritude, eu via que tudo era para mim, podia ser para mim. E minha raiz já estava crescendo, então eu entendi que o cabelo voltava sim, e entendi a lógica da manutenção das químicas e tudo mais. Também li e me apropriei da forma que consegui sobre o uso de shampoos sem sulfatos, lavagem com condicionadores liberados e tudo do universo (risos). Em dezembro de 2016 serão 2 anos com o cabelo natural. Ainda é uma grande descoberta, uma caminhada para me aceitar sempre e cada vez mais, entendendo que estar bonita, chique, profissional ou qualquer outra coisa vai englobar a minha totalidade, e a minha totalidade envolve o meu cabelo crespo.

Não se pode culpar uma criança pelo o que ela aprende em casa, a maioria dos casos elas não falam por maldade, e sim foram induzidas a verem o cabelo crespo como cabelo ruim, e quando crescem continuam com esse mesmo pensamento, pois ninguém nunca as falou o contrário, e quando falam é difícil desconstruir uma opinião já formada, por isso a importância do empoderamento diante da sociedade. O preconceito existe sim, mas muitas pessoas que falam sobre cabelo ruim, não estão sendo preconceituosas de fato, apenas reproduzindo o que foi aprendido e o que existe culturalmente, o preconceito fica claro, quando essa pessoa não apenas fala que seu cabelo é ruim, mas usa outras palavras pejorativas como, Bombril, miojo, cabelo duro, bucha, vassoura, sarara, capacete e fala diretamente para ofender, o preconceito existe quando uma pessoa é impossibilitada de exercer o seu direito, por conta da textura do cabelo. É preciso combater o termo “cabelo ruim” para se referir ao cabelo crespo, pois ele está na sociedade não só como preconceito, mas também como uma alternativa da palavra crespo e cacheado. A blogueira Rayza Nicácio tem um vídeo que explica sobre esse processo.²²

Baseado no questionário realizado pela autora, Mayara Domira apresenta sua opinião “As frases mais comuns que foram motivadoras para o alisamento: Você é linda, pena que o cabelo seja tão armado; Porque você não alisa?; Vem para a festa, mas faz uma chapinha, tá. Fora a zombaria na escola. Infelizmente quando crianças não temos tanta noção do que é certo

²² <https://www.youtube.com/watch?v=ooPASTeDsXo>

e errado, mas é nessa fase que isso é desenvolvido; enquanto as mulheres tiverem preconceito com o seu próprio cabelo vão passando isso para as próximas gerações. Fortes aqueles que descobrem a realidade da beleza natural sozinhos.”

O preconceito desde de nova está muito presente na vida de uma mulher crespa, pode ser ele uma agressão de forma verbal ou física. A dificuldade de se conseguir um emprego por ter o cabelo de uma textura diferente da desejada pelo entrevistador, ou então ter como resposta que o cabelo não passa seriedade e está bagunçado, apenas pela forma que ele é de fato, o cabelo crespo, o *black* o *dread* é marginalizado pela sociedade é visto como cabelo de vagabundo. Com isso muitas mulheres se submetem a químicas, que alteram o fio capilar, machucam os olhos e tem reações na pele, para entrar em um padrão e serem aceitas socialmente e em ambiente de trabalho.

Além do alisamento, muitas mulheres utilizavam das tranças para domar o cabelo, principalmente na infância, que é quando existe muitas brincadeiras e comentários ofensivos.

Com resultado no questionário aplicado pela autora, Danielle Cavalcante relata sua vivencia “Na infância usava o cabelo preso pois já apanhei de outros alunos por ter o cabelo cacheado. Só fui assumir os cachos e volume na 8º série e, mesmo assim, ainda ouvi muitos comentários negativos e humilhantes.

Além do preconceito verbal, de um olhar torto e ofensas, é preciso combater o físico, que pode ser alguém na rua querendo te bater ou até matar por conta do seu cabelo, ou uma simples ida ao cabeleireiro que não respeita a sua escolha e a sua identidade e sem avisar, em vez de passar um produto para hidratação ou fazer apenas uma escova, coloca produto para alisar sem a permissão da cliente, por acreditar que o cabelo liso é o bonito. Não existe cabelo feio, existem tipos de cabelos diferentes e é necessário dentro da sociedade promover a igualdade dos indivíduos, independentemente de suas características únicas.

9 ANÁLISE DOS DADOS

Foi realizado um questionário sobre o empoderamento do cabelo crespo, com 600 pessoas, o questionário constitui de 5 perguntas para todos os participantes, 11 perguntas para quem possui cabelo crespo naturalmente ou está em transição tratado e 8 perguntas para quem possui o cabelo liso ou tem o cabelo cacheado, porém quimicamente tratado. O questionário possui perguntas abertas e fechadas, apenas as fechadas serão computadas como gráficos.

Perguntas para todo o público:

Identificou-se no questionário que o público que tem interesse no assunto, 65,5% tem entre 15 e 25 anos.

Qual a sua idade? (600 respostas)

O gênero feminino foi o que mais obteve procura e respostas.

Qual o seu gênero?

O questionário atingiu além de Brasília, totalizando em 67,5% de outras cidades.

Qual a sua cidade? (600 respostas)

A maioria das respostas, são de 55,8% de pessoas que obtém o cabelo crespo naturalmente.

Você possui o cabelo naturalmente crespo? (600 respostas)

Perguntas para quem possui cabelo crespo naturalmente ou está em transição.

É possível perceber que 12,7% das pessoas nunca passaram pela transição e já tem o cabelo naturalmente cacheado, e dentro dos 87,3%, 18,3% ainda não completaram um mês de transição.

Sua transição durou ou está durando quanto tempo? (498 respostas)

É possível perceber que a indústria de cosméticos para cabelo crespo, cresceu muito nos últimos anos, tendo que 98,2% tem essa opinião.

Você acha que a indústria de cosméticos, voltada para o cabelo crespo, aumentou nos últimos anos?

(498 respostas)

As redes sociais, tem grande influência hoje em dia, e nela existem várias blogueiras que tratam sobre o assunto do cabelo crespo, 73,1% das pessoas que responderam o questionário, acompanham alguma blogueira ou vlogueira nas redes sociais.

Você segue alguma blogueira ou vlogueira, que trata do assunto dos cabelos crespos, nessas redes sociais?

(498 respostas)

Percebe-se que as propagandas mudaram o foco nos últimos anos, tendo mais enfoque no público cacheado, 63,3% das pessoas entrevistadas concordam com isso.

Você acha que as propagandas estão mais voltadas para o público cacheado?

(498 respostas)

Infelizmente a textura do cabelo ainda causa muito preconceito, 75,5% dos entrevistados já sofreram preconceito por conta do cabelo.

Você já sofreu preconceito por conta do seu cabelo? (498 respostas)

Perguntas para quem possui o cabelo liso ou tem o cabelo cacheado, porém quimicamente tratado.

É possível perceber que o empoderamento cacheado já conquistou muito, com 42,2% de preferência pelos entrevistados.

Qual a sua preferência de textura de cabelo? (118 respostas)

A indústria de cosméticos, a alguns anos era muito fraca, e sem opções para o cabelo crespo, muitos produtos eram voltados para o cabelo liso ou para cabelos no geral. 91,5% dos entrevistados concordam que nos últimos anos essa realidade mudou.

Você acha que a indústria de cosméticos, voltada para o cabelo crespo, aumentou nos últimos anos?

(118 respostas)

O empoderamento cacheado, tem sido reconhecido não apenas por quem procura este assunto, 94,9% dos entrevistados, dizem que nos últimos anos tem visto mais pessoas com o cabelo crespo nas ruas.

Você percebe mais pessoas com o cabelo cacheado nas ruas nos últimos anos?

(118 respostas)

As mídias sociais, a TV principalmente, tinha um grande incentivo ao cabelo liso, muitas atrizes cacheadas alisavam o cabelo para fazer seus papéis, hoje em dia é possível perceber que não é mais assim e 95,6% dos entrevistados tem essa opinião.

Você percebe mais pessoas com o cabelo cacheado nas mídias (TV, redes sociais) nos últimos anos?

(118 respostas)

Identifica-se que 94,1% dos entrevistados concordam que o cabelo crespo tem sido um assunto muito discutido.

Você acha que a discussão sobre o cabelo crespo cresceu? (118 respostas)

10 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho, terá como propósito orientar e informar, a partir das redes sociais, as mulheres de cabelo crespo.

Elaborar uma pesquisa bibliográfica a fim de dar um bom embasamento teórico ao determinado trabalho com base em blogs, *vlogs*, grupos no *facebook* e *whatsapp* e divulgações no *instagram*.

Informar sobre o empoderamento do cabelo crespo, dicas de cabelo que são divulgadas a partir desses meios, encontros marcados entre as participantes, apoios de meninas que estão com dificuldades na transição.

Um estudo de caso será também de grande valia pois a autora do projeto pode analisar casos acontecidos referentes a área.

10.1 Pesquisa bibliográfica

Em relação a fonte dos dados, a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de blogs, grupos no *facebook* e *whatsapp*, canais no *youtube* e livros com referências.

10.2 Estudo de caso

“Com base, porém, no trabalho de alguns autores que se dedicaram a essa questão, como Robert K. Yin (2001) e Robert E. Stake (2000), torna-se possível definir um conjunto de etapas que podem ser seguidas na maioria das pesquisas definidas como estudos de caso:

- formulação do problema;
- definição da unidade-caso;
- determinação do número de casos;
- elaboração do protocolo;
- coleta de dados;
- avaliação e análise dos dados;

- preparação do relatório”²³

²³https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_pr_ojeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf

11 CONCLUSÃO

Em vista dos argumentos apresentados, entende-se que o empoderamento se torna cada vez mais forte diante do meio da comunicação, permitindo o surgimento de movimentos crespos, que introduzem diversas mulheres a um ambiente social que se é discutido a importância da aceitação e do autoconhecimento. A partir das informações transmitidas pelas redes sociais é possível expandir cada vez mais, o movimento cacheado e atingir um público maior. Diante desse movimento, é possível perceber que várias marcas tomaram diferentes posicionamentos nos últimos anos em prol do cabelo crespo, e que a mídia tem cada vez mais interesse em divulgar essa beleza, gerando resultados de combate ao preconceito na sociedade. Conclui-se que o preconceito existe sim, porém diante do empoderamento ele está a cada dia sendo combatido, e a cultura já existente aos poucos está sendo mudada, ganhando força e apoio através das mídias sociais e dos influenciadores digitais.

12 REFERÊNCIAS

<http://www.sosgirls.com.br/2015/12/to-de-cacho-salon-line-cachos-dos.html>

<http://todecacho.com.br/>

<http://www.gosteieagora.com/2014/05/tipos-de-cabelo/>

<http://cacheia.com/2014/02/tipos-de-cacho-como-identificar-o-seu-dicas/>

<http://www.seda.com.br/artigos/categoria/1073047/vaiqvai>

<http://www.lola.ind.br/>

<http://www.dicasdafe.com/casa-to-de-cacho-10-youtubers-cacheadas-como-voce-nunca-viu-antes/>

<http://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2016/07/jovens-criam-movimento-que-valoriza-cabelos-crespos-em-santarem-pa.html>

<http://www.milacasos.com/2016/05/representatividade-grupomovimento-crespos-cacheados-2/>

<https://pretaepower.wordpress.com/>

<http://blogueirasnegras.org/2015/02/02/relato-de-uma-transicao-como-empoderamento-e-reconhecimento/>

<http://www.revistas.uneb.br/index.php/pontosdeint/article/viewFile/2164/1497>

<http://cacheia.com/2014/08/documentarios-cabelo-cacheado/>

<http://www.ecoacre.net/destaque/cabelos-cacheados-tornam-se-simbolo-de-empoderamento-e-mulheres-acreanas-criam-paginas-nas-redes-sociais-para-discutir-tema/>

<http://www.desocupadaeamae.com.br/2016/03/14/a-raiz-da-nossa-identidade-transicao-capilar-e-o-empoderamento-pela-estetica/>

https://www.google.com.br/search?q=movimento+cacheado&rlz=1C1NHXL_pt-BRB R697BR697&oq=movimento+cacheado&aqs=chrome..69i57j69i59j69i61j69i60l3.2520j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=encrespa+geral+brasil

<http://racabrasil.uol.com.br/cultura-gente/164/artigo251510-1.asp/>

<http://porvir.org/historias-sobre-cabelos-ensinam-cultura-afro/>

<http://www.afreaka.com.br/notas/manifesto-crespo-tecendo-arte-e-historia-nos-cabelos/>

<http://myrtus.uspnet.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/247-754-1-SM.pdf>

<http://www.promenino.org.br/noticias/reportagens/coletivo-manifesto-crespo-debate-cultura-afro-brasileira-e-fortalece-a-autoestima-de-mulheres-negras-com-a-valorizacao-do-cabelo-crespo>

<https://pretaepower.wordpress.com/>

<http://cacheia.com/2014/06/cabelo-cacheado-crespo-identidade-ou-modinha/>

<http://www.meucrespo.com.br/historia-dos-cabelos-crespos/>

<http://oglobo.globo.com/ela/beleza/meu-cabelo-crespo-tem-historia-16948486>

<http://www.geledes.org.br/movimento-encrespa-geral-e-realizado-em-20-cidades-brasileiras-e-6-cidades-do-exterior/#gs.kCMD75A>

http://sites.correioweb.com.br/app/50,114/2015/05/14/noticia_saudeplena,153398/encrespa-geral-incentiva-naturalidade-do-cabelo-evento-e-neste-domi.shtml

<http://aumentevolume.blogspot.com.br/2014/09/encrespa-geral-brasil.html>

<https://simplesmenteamoras.wordpress.com/2015/04/24/encrespa-geral-em-brasil/>

<http://www.dgaz.com.br/homologacao/cachos2/2015/05/brasil-tem-encrespa-geral-neste-domingo.html>

<http://forumdajuventudenegradf.blogspot.com.br/2014/09/encrespa-geral-brasil.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=CHeerDku8UE>

<http://www.hypeness.com.br/2015/01/a-partir-do-exemplo-dove-ensina-meninas-a-amarem-seus-cachos/>

<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/01/em-propaganda-dove-incentiva-meninas-amarem-seus-cachos.html>

<http://exame.abril.com.br/marketing/dove-celebra-cabelos-cacheados-em-nova-campanha/>

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/28/economia/1446051338_489987.html

<http://cacheia.com/2016/01/a-revolucao-na-industria-de-cosmeticos-para-cabelos-crespos/>

<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2014/03/11/em-terra-de-chapinha-que-tem-crespo-e-rainha/>

<http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/marca-infantil-lanca-editorial-favor-dos-cabelos-crespos/>

http://www.fiquediva.com.br/noticia/transicao-capilar-o-que-e-quanto-tempo-dura-como-fazer-saiba-tudo-sobre-o-periodo-de-transformacao-para-ter-os-cachos-de-volta_a3273/1

<http://www.fernandacaroline.com/transicao-capilar-em-10-passos/>

<http://cacheia.com/2014/04/5-coisas-que-nao-te-contaram-sobre-a-transicao-capilar/>

<http://nadafragil.com.br/saiba-como-fazer-transicao-capilar-de-forma-correta/>

<http://www.maxiline.com.br/blog/novidades/transicao-capilar-passo-a-passo-para-trazer-os-cachos-de-volta>

<http://www.vemcachear.com/2014/10/decidiu-voltar-aos-cachos.html>

<http://m.mdemulher.abril.com.br/cabelos/m-trends/5-coisas-sobre-transicao-capilar-que-voce-precisa-saber>

<http://www.dicasdemulher.com.br/transicao-capilar/>

<http://www.academiadomarketing.com.br/importancia-das-redes-sociais-em-estrategias-de-marketing-digital/>

<http://imasters.com.br/artigo/19889/redes-sociais/as-redes-sociais-e-sua-influencia-na-sociedade?trace=1519021197&source=single>

<https://www.wptotal.com/como-criar-um-blog-a-importancia-das-redes-sociais/>

<https://isabellacas.wordpress.com/2016/07/04/looks-casuais-ana-lidia-lobos-rayza-nicacio-marina-ruy-barbosa/>

<http://grandesnomesdapropaganda.com.br/anunciantes/seda-lanca-nova-fase-da-campanha-vaiqvai-com-embaixadoras-digitais/>

<http://www.dicasdafe.com/casa-to-de-cacho-10-youtubers-cacheadas-como-voce-nunca-viu-antes/>

<https://www.youtube.com/watch?v=ooPASTeDsXo>

<https://www.youtube.com/user/rayzabatista>

<http://www.rayzanicacio.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=rZnKhGuktK8>

<https://www.youtube.com/channel/UCCSYBRCyn4Xv4Vqh98d9eKA>

<https://www.youtube.com/watch?v=aaWtO6QYfaY>

<http://www.mundorosachic.com/single-post/2016/05/22/Digital-Influencer-que-profiss%C3%A3o-%C3%A9-essa>

<http://www.twolia.co/2016/05/7-dicas-topissimas-para-ser-digital.html>

<https://blog.raddar.com.br/publicidade-e-propaganda/digital-influencer-e-publicidade-disfarcada/>

<http://www.aberje.com.br/colunas/digital-influencers-antes-de-apostar-nesse-plano-tatico-conheca-os-muito-bem/>

<http://www.blogdalari.com/2015/11/ser-digital-influencer-ta-na-moda.html>

<https://noticias.terra.com.br/dino/a-era-dos-digital-influencers-o-marketing-ganha-um-novo-aliado-para-promover-negocios-clique-a-clique,1e412fc885f8ff6b3bdd2a13f9a3e8f3cz7ohpk5.html>

<http://blog.opovo.com.br/id/2016/05/28/o-que-e-um-digital-influencer/>